

UDK:636.084.4

GALANI TO‘LDIRUVCHI YOSH PARRANDALARNI QORA ASKAR PASHSHA LICHINKASIDAN TAYYORLANGAN ORGANIK OZUQA BILAN PARVARISHLASH

Xolmatov Anvarjon Xakimjanovich¹, Xodjaev Ulukxodja Turapboevich²

¹q.x.f.n., dotsent, CHPITI, ²Tash DAU, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15644760>

Annotatsiya. Qora askar pashshasi (*Hermetia illucens*) lichinkalari qishloq xo‘jalik hayvonlari va barcha turdagi parrandalarni oziqlantirishda muhim innovatsion ozuqa manbai hisoblanadi. Bu lichinkalar yuqori protein, lipid va boshqa ozuqa moddalari bilan boyitilgan bo‘lib, yosh mollarni va barcha turdagi parrandalar jo‘jalarini parvarishlashda samaradorli ahamiyatga ega. Mazkur maqolada qora askar pashsha lichinkalari bilan tuxum yo‘nalishidagi cho‘jalarni oziqlantirishning ilmiy asoslari, afzalliklari va amaliy tatbiqlari o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: oqsil, yog, aminokislota, g‘umbak, lichinka, joja, qora askar pashshasi, microelement, mineral modda, tuxum yonalishi, biomassa, lipid.

Аннотация. Личинки черной солдатской мухи (*Hermetia illucens*) являются важным инновационным источником корма для сельскохозяйственных животных и птицы всех видов. Эти личинки богаты белками, липидами и другими питательными веществами, что способствует повышению эффективности выращивания молодняка животных и птицы. В данной статье рассматриваются научные основы, преимущества и практическое применение кормления сельскохозяйственных животных и птицы всех видов личинками черной солдатской мухи.

Ключевые слова: белок, жир, аминокислота, губка, личинка, птенец, черная львинка, микроэлемент, минеральное вещество, горение яиц, биомасса, липид.

Abstract. Black soldier fly (*Hermetia illucens*) larvae are an important innovative feed source for egg-laying chickens. These larvae are enriched with high levels of protein, lipids, and other nutrients, which can enhance the efficiency of raising chicks. This article examines the scientific basis, benefits, and practical applications of feeding egg-laying chicks with black soldier fly larvae.

Key words: protein, fat, amino acid, sponge, larva, chick, black soldier fly, microelement, mineral substance, egg burning, biomass, lipid.

Kirish. Qora askar pashshasi (*Hermetia illucens*) lichinkalari tuxum yo‘nalishidagi jo‘jalar uchun innovatsion organik ozuqa sifatida muxim ahamiyatga ega. Ushbu lichinkalar o‘zining yuqori protein, lipid, va boshqa muhim ozuqa moddalari bilan ajralib turadi, bu esa ularning cho‘jalarni parvarishlashda samaradorlikni sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Mazkur oqsilga boy ozuqalardan barcha qishloq xo‘jalik hayvonlarini barcha turlarini oziqlantirish mumkin. Chunki oziqlantirish omili mahsuldorlikka ta‘sirini o‘rganilgan ilmiy manbalar tahlilidan ko‘rinib turibdi. Jumladan, I.Xafizov, B.Qahramonov, S.Isamuxammedov., A.Xafizovning (2022) ma‘lumot-lariga ko‘ra, oziqlantirish omili qishloq xo‘jalik hayvonlarini mahsuldorligi oshirishda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, beda o‘simligi, makkajo‘xori va oraliq ekinlardan tayyorlangan pichan, silos hamda senaj asosiy ozuqalardan

hisoblanadi. I.Xafizov, U.Kuchchiyev, A.Xafizovlarning (2009) xulosasiga ko'ra, to'la qiymatli oziqlantirish imkoniyatlarini yaratish sigirlarning sut mahsuldorligini va pushtdorlik xususiyatlarini oshiradi. Soha olimlari A. Nurmatov, I.Xafizovlarning (2024) fikricha, qorabayir zot otlariga maqbul oziqlantirish sharoitini yaratish, ularni nasl va ishchanlik xususiyatlarini yaxshilaydi. I.Xafizov, A.Xafizovlarning (2024) fikriga ko'ra, otlarni kelib chiqishini o'rganish yilqichilikni barqaror rivojlantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. I.Xafizov, O.Kuchchiyev, A.Xafizovlarning (2024) ta'kidlashicha, otsimonlar avlodlari tashqi omillarning ta'siri natijasida tuyoqlarining tuzilishi o'zgarib borgan, oyoq bo'g'inlari mustahkamlanib, tez harakat qilishga moslashib borgan. A.Nurmatov, I.Xafizov, Sh.Jabborov, L.Tagayevalarning (2024) xulosasiga ko'ra, qorabayir zotli toylarni onasidan ajratilgandan keyin jadal o'sitirishda asosiy rasion tarkibiga biologik faol qo'shimchalarni kiritish afzalligi isbotlangan. I.Xafizov, A.Xafizovlarning (2024) fikriga ko'ra, otlarni erta bahordan kech kuzgacha yaylov sharoitida boqishni tashkil qilish ozuqalarni iqtisod qilish imkonini beradi. A.Nurmatov, I.Xafizov, A.Xafizov, D.Karibayevalarning (2024) fikriga ko'ra, “otxona”-“yaylov” sharoitida saqlangan qorabayir va uni friz zoti bilan duragaylashgan toylarda o'sish rivojlanishi jadal kechib, ozuqa tejaladi. I.Xafizovning (2023) fikriga ko'ra, seleksiya-naslchilik ishlarini to'g'ri tashkil qilish, yangi texnologiyadan foydalanish tarmoqni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Muallif I.Xafizovning (2023) xulosasiga ko'ra, qorabayir zot otlari murakkab chatishtirish va bir necha zotlar ishtirokida yaratilgan bo'lib, o'ziga xos genetik xilma-xillikka ega.

A.Xafizovning (2023) ma'lumotiga ko'ra, “otxona-yaylov” texnologiyasi sharoitida saqlangan toylarining qon va qon zardobi tarkibidagi barcha ko'rsatkichlar otxona sharoitida saqlangan tengqurlariga nisbatan eng yuqori bo'lib, ozuqalarni iste'mol qilishi samarali bo'lgan.

Maqsad: Qora askar pashshasi (*Hermetia illucens*) lichinkalari bilan tuxum yo'nalishidagi tovuq jo'jalarni oziqlantirishning ilmiy asoslarini o'rganish.

Vazifalar: Lichinkalarni yetishtirish, parvarishlash va ularni cho'jalar uchun yem sifatida qanday qo'llash mumkinligini aniqlash.

Lichinkalarning oziqaviy qiymati. Qora askar pashsha lichinkalari yuqori ozuqaviy qiymatga ega bo'lib, ular 40-50% oqsil va 30-35% yog'lardan tashkil topgan. Shuningdek, lichinkalar turli xil minerallar va mikroelementlar bilan boyitilgan. Oqsil va yog'lar tuxum yo'nalishidagi cho'jalarni oziqlantirishda o'sish va rivojlanish uchun zarur bo'lgan asosiy moddalardan hisoblanadi.

Tuxum yo'nalishidagi cho'jalarda qora askar pashsha lichinkalari bilan oziqlantirish ularda mushak massasini oshirish va umumiy sog'liqni yaxshilashga olib keladi. Lichinkalar bilan oziqlantirilgan cho'jalarning tuxum ishlab chiqarish qobiliyati sezilarli darajada yaxshilanadi.

Qora askar pashshasi (*Hermetia illucens*) lichinkalarining tarkibi yuqori proteyinga boy bo'lib jo'jalar uchun mukammal to'laqiymatli ozuqoviy qo'shimcha hisoblanadi. Proteyin jo'jalarning muskul to'qimalarini rivojlantirish, o'sish sur'atlarini tezlashtiradi va umumiy salomatligini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari lichinkalarda mavjud bo'lgan lipidlar (yog'lar) energiya manbai sifatida xizmat qiladi va jo'jalarda o'sish jarayonida zarur bo'lgan qo'shimcha energik bilan ta'minlaydi.

Qora askar pashsha lichinkalarining boshqa afzalliklari ham mavjud bo'lib, ular o'zining yuqori to'yimlilik bilan bir qatorda, organik chiqindilarni qayta ishlashda samarali vosita sifatida ishlatiladi. Bu chiqindilarni kamaytiradi va ularni qiymatli resurslarga aylantirishda yordam beradi. Shuningdek lichinkalar o'rtacha qiymatdagi ozuqa manbalari bilan solishtirganda ekologik

jihatdan qulayroqdir, chunki ular kamroq yer maydoni va suv resurslari talab qiladi hamda chiqindilarni samarali qayta ishlaydi.

Qora askar pashsha lichinkalari yuqori ozuqaviy qiymatga ega bo'lib, ular 40-50% oqsil va 30-35% yog'lardan tashkil topgan. Shuningdek, lichinkalar turli xil minerallar va mikroelementlar bilan boy bo'lib tuxum yo'nalishidagi jo'jalarni oziqlantirishda ularning o'sish va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan manba bo'lib xizmat qiladi va ularning yashovchanligini va har xil yuqumli va yuqumsiz kasalliklarga qarshi immunitetni oshiradi hamda immun tizimini mustaxkamlashga yordam beradi.

Qora askar pashsha lichinkalarini yetishtishda oson va kam xarajati. Lichinkalar turli organik chiqindilar, masalan oziq-ovqat qoldiqlari, sabzavot qoldiqlari va bug'doy kepaklari bilan oziqlantirish mumkin. Yetishtirilgan lichinkalar jo'jalar uchun yuqori ozuqaviy qiymatga ega bo'lgan qo'shimcha ozuqa manbai sifatida taqdim etiladi.

Oziqlantirish usullari: Lichinkalar to'g'ridan-to'g'ri jo'jalarga berilishi mumkin. Bu usul jo'jalarga to'g'ri miqdorda oqsil va yog' olishni ta'minlaydi. Qora askar pashsha lichinkalarini quritib maydalangan holda yemga qo'shilishi mumkin. Bunday tayyorlangan ozuqa biologik jihatdan me'yor asosida tayyorlangan to'la qimmatli ozuqa hisoblanadi.

Biz hozirda tajribadagi jo'jalarning rasioniga 5,0% miqdorda qora askar pashsha lichinkasi qo'shib bermoqdamiz. Bir oy davomida tajriba guruhidagi jo'jalarning o'sishi, rivojlanishi va yashovchanligi nazorat guruhiga nisbatan yuqori ekanligi sezilarli darajada kuzatildi.

Xulosa

1. Ushbu maqola qora askar pashsha lichinkalarining tuxum yo'nalishidagi cho'jalarni oziqlantirishdagi ilmiy va amaliy ahamiyatini yoritib berdi. Bu texnologiya parrandachilikda barqaror rivojlanish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda katta ahamiyatga ega.

2. Lichinkalar bilan oziqlantirishning cho'jalarning sog'lig'iga va kelajakda tuxum sifati va parrandachilikning umumiy samaradorligiga ta'sirini chuqurroq o'rganish.

3. Lichinkalar bilan oziqlantirish texnologiyasi bo'yicha xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va tajriba almashish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Makkar, H. P., Tran, G., Heuzé, V., & Ankers, P.** (2014). State-of-the-art on use of insects as animal feed. *Animal Feed Science and Technology*, 197, 1-33.
2. **Veldkamp, T., & Bosch, G.** (2015). Insects: a protein-rich feed ingredient in pig and poultry diets. *Animal Frontiers*, 5(2), 45-50.
3. **Cullere, M., Tasoniero, G., Giaccone, V., Miotti-Scapin, R., Claeys, E., De Smet, S., & Dalle Zotte, A.** (2016). Black soldier fly as dietary protein source for broiler quails: apparent digestibility, excreta microbial load, feed choice, performance, carcass and meat traits. *Poultry Science*, 95(6), 1343-1356.
4. **Elwert, C., Knips, I., & Katz, P.** (2010). A novel protein source: Maggot meal of the black soldier fly (*Hermetia illucens*) in broiler feed. *Proceedings of the 13th International Symposium on Animal Nutrition*, 140-147.
5. **Marco, M., Martínez, S., Hernandez, F., Madrid, J., Gai, F., Rotolo, L., & Gasco, L.** (2015). Nutritional value of two insect larvae meals (*Tenebrio molitor* and *Hermetia illucens*) for broiler chickens: Apparent nutrient digestibility, apparent ileal amino acid digestibility and apparent metabolizable energy. *Animal Feed Science and Technology*, 209, 211-218.

6. Хафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Хафизов А. Генетический потенциал карабаирской породы. Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образование Республик Казахстан, Торойгыров Университет "., Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128.
7. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И., Карибаева Д..Скороспелость жеребят карабаирский породы и их помесей с фризской породой. Материалы конференции:Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Руницкого. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.
8. Хафизов И.И., Куччиев У., Хафизов А.И.. Тўла қийматли озиклантиришни ташкил этишнинг сигирлар сўт махсулдорлигига таъсири. 2009 й., ж:"Ўзбекистон кишлок хўжалиги" журналининг "Агро илм" иловаси., Тошкент, № 2-сон(6), 24-25б.
9. Нурматов А., Хафизов И. Карабаирская порода лошадей—«золотой фонд» Узбекистана. Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. г.Ош, 2024/6/28, №2 (7), С.212-218.
10. Хафизов И.И., Хафизов А.И. Отларнинг қадимий аждодларининг ўзига хос хусусиятлари. Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2024/5/30, ToshDAU, 133-138 b.
11. Хафизов И.И., Куччиев О.Р., Хафизов А.И. Эволюция жараёнида от фенотипи-даги катта ва кичик мутацион ўзгаришларнинг узлуксиз намоён бўлиши. Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani.Тошкент, 2024/5/30, Тош ДАУ, 139-144 b.
12. Нурматов А., Жабборов Ш., Хафизов И., Тагаева Л. Қорабайир зотли тойларнинг ўсиш ривожланишини жадаллаштиришнинг илғор технологияси. Konferensiya materiallari: Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Тошкент, 2024/5/30, Тош ДАУ, 200-206b.
13. Хафизов И.И., Хафизов А.И. Отларни яйлов шароитида сақлашнинг афзаллиги ва унга бўлган талаблар. Konferensiya materiallari:Ozbekistonning janubiy hududlarida qishloq xojalik mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlashning muammo va istiqbollari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani., Qarshi-2024, 2024/5/17, TIQXMMI, 400-403 b.
14. Хафизов И.И. Ўзбекистонда йилқичиликни ҳозирги ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари.Конференция материаллари:"Ветеринария соҳасини ривожлантиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг ўрни" мавзусида республика илмий-амалий конференцияси маърузалар тўплами. Тошкент, Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Тошкент филиали., 2023/2/23, 345-353 б.

